

PROFESSIONAL SPORT KLUBLARIDA STRATEGIK BOSHQARUV VA MARKETINGNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI

Bakiyev Zafar,

Oriental universiteti “Jismoniy madaniyat”

kafedra professori v.b., p.f.n

(90) 321-61-61 zafarbakiyev571@gmail.com

Annotatsiya

Ushbu maqolada professional sport klublarida strategik boshqaruv va marketing samaradorligini oshirish yo‘llari tahlil qilinadi. Tadqiqotda zamonaviy boshqaruv vositalari, innovatsion marketing strategiyalari va raqamli texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati yoritilgan. Homiylarni jalb etish, muxlislar bilan samarali muloqot o‘rnatish va brendni rivojlantirish kabi dolzarb masalalar xalqaro sport menejmenti tajribasi asosida ko‘rib chiqiladi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, strategik rejalashtirish, samarali liderlik va integratsiyalashgan marketing kommunikatsiyalari professional sport klublarining uzoq muddatli muvaffaqiyatini ta‘minlashda muhim omil hisoblanadi. Mazkur maqola nazariy jihatdan ilmiy xulosalar beradi va amaliy tavsiyalar orqali sport menejerlari uchun professional klublarning bozor mavqegini mustahkamlash, auditoriyasini kengaytirish hamda barqaror rivojlanishga erishish imkoniyatlarini ochib beradi.

Kalit so‘z: Professional sport klublari, strategik boshqaruv, marketing samaradorligi, innovatsion strategiyalar, raqamli texnologiyalar, homiylik, muxlislar bilan muloqot, brend rivojlantirish, sport menejmenti, barqaror rivojlanish.

Abstract

This article examines the ways to improve the effectiveness of strategic management and marketing in professional sports clubs. The study emphasizes the importance of applying modern management tools, innovative marketing strategies, and digital technologies to increase competitiveness and financial sustainability. Key challenges such as sponsorship attraction, fan engagement, and brand development are analyzed within the context of global sports management practices. The research highlights that strategic planning, effective leadership, and integrated marketing communication play a crucial role in ensuring the long-term success of sports clubs. The findings provide both theoretical insights and practical recommendations for sports managers, enabling professional clubs to strengthen their market position, expand their audience, and achieve sustainable growth in a rapidly changing sports industry.

Key word: Professional sports clubs, strategic management, marketing effectiveness, innovative strategies, digital technologies, sponsorship, fan engagement, brand development, sports management, sustainable development.

Maqolaning dolzarbligi. O‘zbekiston Respublikasida sportni rivojlantirish va aholi orasida sog‘lom turmush tarzini keng targ‘ib etish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biridir. Prezidentimiz tashabbusi bilan so‘nggi yillarda professional

sport tizimini rivojlantirish, sport klublarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash va ularning boshqaruv samaradorligini oshirish bo'yicha qator normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-martdagi PF-5368-son Farmoni va 2019-yil 4-dekabrda PF-5887-son Farmonida sport sohasini boshqarish tizimini tubdan takomillashtirish, professional klublarda menejment va marketing faoliyatini rivojlantirish vazifalari belgilab berilgan. Shuningdek, Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 24-yanvardagi 44-son qarorida sport klublari faoliyatini iqtisodiy jihatdan qo'llab-quvvatlash, homiylik tizimini kengaytirish va zamonaviy marketing mexanizmlarini joriy etish masalalari alohida ko'rsatib o'tilgan.

Mazkur hujjatlarda belgilangan vazifalar professional sport klublarida strategik boshqaruv va marketing samaradorligini oshirishning naqadar dolzarb ekanligini ko'rsatadi. Chunki sport klublarining muvaffaqiyatli faoliyati nafaqat sport natijalari, balki moliyaviy barqarorlik, muxlislar bilan samarali ishlash va xalqaro maydonda raqobatbardoshlikni ta'minlash bilan chambarchas bog'liq. Shundan kelib chiqqan holda, professional sport klublarida strategik boshqaruv va marketing mexanizmlarini takomillashtirish ilmiy-amaliy jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar tahlili (Literature review). So'nggi yillarda professional sport klublarini samarali boshqarish va ularning marketing faoliyatini rivojlantirish bo'yicha bir qator ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Xorijiy adabiyotlarda (Smith, Stewart, 2010; Shilbury, Westerbeek, 2016) sport menejmentida strategik boshqaruvning o'rni, sport tashkilotlari faoliyatida innovatsion marketing strategiyalaridan foydalanish va muxlislar bilan ishlash mexanizmlari keng yoritilgan. Xususan, Mullin, Hardy va Sutton (2014) o'z tadqiqotlarida sport marketingining asosiy konsepsiyalari, brend yaratish jarayoni hamda homiylik tizimini samarali yo'lga qo'yish tamoyillarini ochib bergan.

O'zbekistonda esa so'nggi yillarda sport menejmenti bo'yicha ilmiy-uslubiy ishlanmalar kengaymoqda. Jumladan, M.A. To'xtayev (2020), B. Karimov (2021), Z. Abdullayev (2022)larning tadqiqotlarida sport tashkilotlari boshqaruvi, klublarda moliyaviy barqarorlikni ta'minlash va marketingni rivojlantirish masalalari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, Prezidentimiz farmon va qarorlarida professional sport tizimida strategik rejalashtirish, xalqaro tajribani joriy etish va sport infratuzilmasini rivojlantirish ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan.

Mazkur ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, sport menejmenti va marketing bo'yicha nazariy asoslar ishlab chiqilgan bo'lsa-da, professional sport klublarida strategik boshqaruv va marketing samaradorligini oshirishning milliy sharoitga mos kompleks mexanizmlari yetarlicha ishlab chiqilmagan. Shu bois ushbu tadqiqot mazkur bo'shliqni to'ldirishga xizmat qiladi.

Tahlil va natijalar (Analysis and results). Professional sport klublarida strategik boshqaruv va marketing samaradorligini oshirish masalasi bugungi kunda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekiston sharoitida olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, so'nggi yillarda sport klublarida boshqaruv tizimi bosqichma-bosqich rivojlanib bormoqda. Biroq xalqaro tajriba bilan taqqoslanganda hali ham ayrim kamchiliklar mavjud.

Birinchiidan, strategik boshqaruvda uzoq muddatli rejalashtirish, resurslardan samarali foydalanish va monitoring mexanizmlarining yetarli darajada yo‘lga qo‘yilmagani kuzatildi. Ikkinchiidan, marketing faoliyatida homiylarni jalb etish, muxlislar bilan ishlash va raqamli texnologiyalardan foydalanish jarayonlari yetarli darajada rivojlanmagan.

Quyidagi radial diagrammada O‘zbekiston professional sport klublari bilan xalqaro klublarning strategik boshqaruv samaradorligi taqqoslangan (5 ballik tizim asosida):

Diagrammadan ko‘rinib turibdiki, xalqaro klublar deyarli barcha ko‘rsatkichlarda yuqori natijaga ega: strategik rejalashtirishda 4,5 ball, liderlikda 4,3 ball va marketingda 4,6 ball. O‘zbekiston klublarida esa ko‘rsatkichlar 2,5–3,5 ball oralig‘ida bo‘lib, resurslardan foydalanish va monitoring sohalarida sezilarli farq mavjud.

Natijalar shuni ko‘rsatadiki, professional sport klublarida boshqaruv samaradorligini oshirish uchun xalqaro tajribaga asoslangan mexanizmlarni joriy etish, xususan, strategik rejalashtirishni kuchaytirish, innovatsion marketing usullarini qo‘llash va liderlik salohiyatini oshirish zarur.

1-rasm. Professional sport klublarida strategik boshqaruv samaradorligi taqqoslanishi

Ushbu diagrammada O‘zbekiston professional sport klublari bilan xalqaro miqyosdagi sport klublarining strategik boshqaruv samaradorligi 5 ballik tizim asosida taqqoslangan. Diagrammadan ko‘rinib turibdiki, xalqaro klublar strategik

rejalashtirish (4,5 ball), liderlik (4,3 ball), marketing (4,6 ball) va monitoring (4,4 ball) kabi ko'rsatkichlarda yuqori natijalarga ega. O'zbekiston klublarida esa ushbu ko'rsatkichlar 2,5–3,5 ball oralig'ida bo'lib, ayniqsa monitoring va resurslardan foydalanish sohalarida sezilarli farq mavjud. Bu esa mamlakatimiz sport klublarida xalqaro tajribaga asoslangan boshqaruv mexanizmlarini joriy etish zarurligini ko'rsatadi.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations). O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, professional sport klublarida strategik boshqaruv samaradorligi xalqaro tajribaga nisbatan yetarli darajada emas. Xususan, resurslardan oqilona foydalanish, marketing faoliyatini samarali tashkil etish va monitoring mexanizmlarini joriy qilishda sezilarli kamchiliklar mavjud. Bu esa sport klublarining moliyaviy barqarorligiga, homiylarni jalb etish jarayonlariga va xalqaro miqyosda raqobatbardosh bo'lishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shunday ekan, klublarda strategik boshqaruvni kuchaytirish, zamonaviy marketing usullaridan keng foydalanish, menejerlar malakasini oshirish, ichki monitoring tizimini yo'lga qo'yish va homiylik hamda investorlar bilan ishlash mexanizmlarini takomillashtirish lozim. Shu bilan birga, xorijiy tajribani o'rganish va uni milliy sharoitlarga moslashtirish orqali professional sport klublarining boshqaruv samaradorligini oshirish mumkin bo'ladi.

ADABIYOTLAR

I. Normativ-huquqiy hujjatlar va metodologik ahamiyatga molik nashrlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori, PQ–3031, 2017-yil 3-iyun.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Professional futbol klublarini qo'llab-quvvatlash va futbol infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori, PQ–4091, 2018-yil 19-dekabr.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Jismoniy tarbiya va sport sohasini boshqarish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni, PF–5924, 2020-yil 24-yanvar.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2025-yilgacha sport sohasini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori, PQ–6074, 2020-yil 30-sentabr.

II. Monografiya, ilmiy maqola, patent, ilmiy to'plamlar

5. Kotler, P., Keller, K. L. *Marketing Management*. 15th Edition. Pearson Education, 2016.
6. Smith, A., Stewart, B. *Introduction to Sport Marketing*. Routledge, 2015.
7. Mullin, B. J., Hardy, S., Sutton, W. A. *Sport Marketing*. Human Kinetics, 2014.
8. Shank, M. D., Lyberger, M. R. *Sports Marketing: A Strategic Perspective*. Routledge, 2014.
9. Andrews, D. L., Silk, M. L. *Sport and Neoliberalism: Politics, Consumption and Culture*. Temple University Press, 2012.

10. Baynalova, G., Sultonov, A. “Sport menejmentida zamonaviy yondashuvlar va ularning ahamiyati.” *O‘zbekiston Milliy Universiteti Ilmiy Jurnal*, 2021, №2, 56–63-betlar.

11. Karimov, S. “Professional sport klublarida boshqaruv tizimini takomillashtirish masalalari.” *Jismoniy tarbiya va sport ilmiy-amaliy jurnali*, 2022, №4, 40–48-betlar.

12. Nagel, S., Schlesinger, T., Bayle, E., Giaque, D. *Professionalization of Sport in Theoretical and Practical Perspectives*. Routledge, 2015.

13. Funk, D. C. *Sport Consumer Behaviour: Marketing Strategies*. Routledge, 2017.

14. O‘zbekiston Respublikasi Jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish konsepsiyasi, 2019-yil.

III. Foydalanilgan boshqa adabiyotlar

15. European Club Association (ECA). *Club Management Guide*. ECA Publications, 2021.

16. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi. “Sport va turizm sohasi bo‘yicha statistik ma’lumotlar to‘plami”, 2023-yil.

17. Deloitte. *Annual Review of Football Finance*. Deloitte Sports Business Group, 2022.